

ZAMBURUG'LAR (MYCOTS) BO'LIMINING UMUMMIY TAVSIFI

Qirgizov Samandar Azizbek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya yo'nalishi talabasi.
samandarkirgizov2003@gmail.com

Tojiboyev Murodali Umaraliyevich

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi fakulteti katta o'qituvchisi.

Usmonov Dilmurod Dolimovich

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi fakulteti katta o'qituvchisi.

Sobirov Islomjon Ilhomjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti, biologiya yo'nalishi talabasi.
Islomjonsobirov2003@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027663>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zamburug'lar (Mycots) haqida inson hayoti va atrof muhitga qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida kerakli va muhim ma'lumotlar bayon etilgan.

Annotation: This article provides the necessary and important information about fungi (mycots) and their importance to human life and the environment.

Аннотация: В этой статье представлена необходимая и важная информация о грибах (микотах) и их значении для жизни человека и окружающей среды.

Kalitso'zlar: parazit, klasifikatsiya, getratrof, tallom, mitseliy, endogen, ekzogen, spora

Keywords: parasite, classification, heterotroph, thallus, mycelium, endogenous, exogenous, spore.

Ключевые слова: Паразит, кланификация, геттратрофия, воспаление, митри, эндоген, экзоген, спора

O'zbekiston o'rmonlari turli-tuman dorivor daraxt-buta va o't o'simliklariga boyligi bilan ajralib turadi. Insoniyat hayoti o'simliklar olami bilan uzviy bog'langan, chunki ular insonni to'ydirgan, kiyintirgan, davolagan, qurilish, dorivor va texnik xomashyo manbai bo'lib xizmat qilgan. Dorivor o'simliklar insoniyatga juda qadim zamonlardayoq ma'lum bo'lgan. O'simliklardan nafaqat oziq-ovqat, balkim biologik faol moddalar manbai sifatida keng foydalanganlar. Dorivor o'simliklardan shumer sivilizatsiyasida 5000 yil avval davolash maqsadlarida qo'llanganligi haqidagi ma'lumotlar mavjud. Dorivor o'simliklar uzoq tarixiy davrlar mobaynida dorivor vositalarning yagona manbai bo'lib

xizmat qilgan. Tuban o'simliklarning xlorofilsiz va tuzilishi turli - tuman bo'lgan juda ko'p turi zamburug'lar deb ataladi. Ular o'z ichiga 100 mingdan ortiq turni oladi. Qadimdan iste'mol uchun yaroqli zamburug'lar tansiq taom hisoblangan. Zamburug'lar o'z tarkibida vitamin va mineral moddalarni to'playdi, lekin ular tarkibida oqsil va moylar kam miqdorda uchraydi. Shunga qaramasdan zamburug'lar dunyo oshxonalarining muhim qismi sanaladi, chunki ular ovqatga o'zgacha ta'm va xushbo'y hid beradi. AQSH da 850 million funtdan ortiq maydonda har yili zamburug'lar yetishtiriladi. Shampinon va vishenka — bu zamburug' turlari faqat oziq-ovqat uchun boshqa tur zamburug'larga nisbatan ko'proq yetishtiriladi. Zamburug'lar yetishtirish jarayonida e'tiborni ko'p talab qiladi. Avvalo mikroskopik sporalari laboratoriyada sterillangan sharoitda o'stiriladi, so'ng rivojlanayotgan mitseliylarni sterillangan urug'larga joylashtiriladi. Shampinon, smorchok va tryufel-oshpaz uchun juda ajoyib masalliq bo'la oladi. Mog'orlagan non va nam joylarda paydo bo'ladigan mukomi qora plesen bilan o'xshash tomonlari bor. Bularning hammasi zamburug'lar dunyosiga (qirolligiga) mansubdir. Ularning 70000 turlari ma'lum va ko'pchiligi yerda o'sadi. Zamburug'lar xlorofillar va xloroplastlar yo'q, bundan ma'iuniki ular anorganik moddalardan organik moddalar sintezlamaydi. Ular nam joylarda tez ko'payadilar hamda organik moddalarga muhtojlik sezadilar. Atrof-muhit quruqlashganda zamburug'lar ham qurib qolishga moyil bo'ladi. Ular sporalari yordamida ko'payadi. Zamburug'lar tallofit o'simliklardir, chunki ular ham hech qachon suvo'tlari singari haqiqiy to'qima hosil qilmaydi va ularni tanasi qismlarga (barg, poya, ildizga) bo'linmaydi. Ularning ko'pchiligi mikroskopik mayda bo'lib, nonda mog'or, o'simlik barglarida zangsimon dog'lar va shunga o'xshash shakllarda ham ko'riladi, Zamburug' tanasini mikroskop ostidan qarasa, uni chalkashib ketgan juda ko'p ipchalar yoki gifalardan iboratligini, gifalar to'planib mitseliy hosil qilganini ko'ramiz. Gifalar shoxlangan va shoxlanmagan, bir hujayrali yoki ko'p hujayrali bo'lishi mumkin. Gifa hujayralari bitta yadroli — monokariot, ikki yadroli - dikariot hamda ko'p yadroli-koenotsitik. Bo'lishi mumkin. Zamburug' ba'zi turlarining gifalari tinim holatiga o'tishi kuzatiladi. Bunda ular juda zich chalkashib olib sklerotsiy deb ataladigan o'ziga xos tuganak hosil qiladi. Bir hujayrali zamburug'lar, ular yumaloq yoki ellipsis shakldagi alohida - alohida hujayralardir. Masalan: achitqi zamburug'lari hujayrasi qobig'ining kimyoviy tarkibi bir xil emas. Po'st hech qachon sellulozali bo'lmay, unga turli azotli moddalar aralashgan bo'lib, ularda bir nechta yadro bo'ladi. Ular kraxmal hosil qilmaydi, uning o'rniga boshqa uglevod glikogen hosil qiladi. Alohida tuzilmalari meva tanalar ko'payish funktsiyasini bajaradi. Parazit

zamburug'arda gaustoriya hosil bo'ladi. Zamburug'lar jinsiy, jinssiz va vegetativ usullarda ko'payadi. Vegetativ ko'payish oidiyalar-mitseliy ipchalarining parchalanishidan hosil bo'ladigan ovalsimon hujayralar yordamida ro'y beradi. Achiq zamburug'i kurtaklanish yo'li bilan, zamburug'larning ko'pchilik vakillari sporalar yordamida ko'payadi. Bunda ona hujayrada o'simta hosil bo'ladi, keyinchalik uning hajmi kattalashadi va ajralib ketadi. Biroq zamburug'lar asosan spora hosil qilib ko'payadi va ularning sporalar bilan ko'payishi har xil bo'ladi. Sporalar gifalar uchida hosil bo'lib, keyin ajralib ketishi mumkin. Bunday gifa ipchalar konidiyaband, ulardan ajralib chiquvchi sporalar konidiya yoki konidiaspora deb ataladi. Boshqa holda sporalar maxsus organ - sporangiyalar ichida hosil bo'lib, sporangiyalar odatda mitseliyning alohida ipchalari - sporangiyabandda joylashadi. Ba'zan sporalar maxsus meva tana ichida hosil bo'ladi. Zamburug'larning ba'zi turi hayotning turli davrida tashqi ko'rinishi jihatidan har xil sporalar hosil qiladi. Masalan, zang zamburug'larining butun hayoti davomida olti xil spora hosil bo'ladi. Ko'pchilik zamburug'larning sporalari harakatlanmaydi, shuning uchun ular shamol yoki suv yordamida passiv tarqaladi. Zamburug'larning faqat guruhi zamburug' suvo'tlarda harakatchan sporalar (zoosporalar) hosil bo'lib, ular suvda xivchinlari yordamida erkin harakat qila oladi. Zamburug'larda jinsiy ko'payish izogamiya, oogamiya usulida ro'y beradi. Zamburug'lar oziqlanish jihatidan suvo'tlardan farq qiladi, zamburug'lar xlorofilsiz organizmlar bo'lganligidan havodan karbonot angidridni mustaqil assimillatsiya qila olmaydi. Shuning uchun ular saprofit, ya'ni har xil organik birikmalardagi oziq moddalar bilan yoki parazitlik bilan, ya'ni o'simlik yoki hayvon-xo'jayin organizm hujayralarning ichki moddasi hisobiga yashaydi. Saprofit zamburug'lar odatda organik moddalar ko'p bo'ladigan tuproqda ko'plab uchraydi, shuningdek, go'ngda, chiriyotgan vog'ochda, har xil mahsulotlar va boshqalarda ham yashaydi. Parazit zamburug'lar odatda o'simliklarda, gifalari bilan ularning hujayralari ichiga kirib yashaydi. Ular hayvonlarda kamdan-kam parazitlik qiladi. Tanasining tuzilishi va ko'payish xususiyatlariga qarab, zamburug'lar quyidagi 6 ta sinfga bolinadi:

Arximitsetlar yoki xitridiomitsetlar sinfi;

Oomitsetlar sinfi;

Zigomitsetlar (bulaj- tuban zamburug'lar) sinfi;

Xaltachali zamburug'lar yoki askomitsetlar sinfi;

Bazidiyali zamburug'lar yoki bazidiyamitsetlar (bular yuksak zamburug'lar) sinfi;

Takomillashmagan zamburug'lar sinfi.

Arximitsetlar (Archimycetes) sinfi.

Arximitsetlar sinfiga 300 turdan ortiq mikroskopik mayda, tuzilishi juda sodda bo'lgan, asosan yuqori hamda tuban o'simliklar hujayralari ichida yashab parazitlik qiluvchi zamburug'lar kiradi. Bu sinfga ko'pincha mitseliysi mutlaqo bolinmaydigan zamburug'lar kirib, ular yalang'och protoplazmalar to'pidan iboratdir. Ba'zilarida mitseliy hujayraning ingichka, nozik o'simtalari shaklida boshlang'ich holda boiadi. Arximitsetlar sporalar bilan ko'payib bitta, kamdan-kam hollarda ikki xivchini harakatchan zoospora hosil qiladi. Arximitsetlarning harakterli vakili bizda ham ko'chatlarda parazitlik qiluvchi va qora oyoq kasalligini keltirib chiqaruvchi *Olpidium* zamburug'idir. Karam hujayralarning ichiga kirib oladigan bu zamburug' yalong'och protoplazma to'pi shaklida boiadi va xo'jayin hujayralarning moddasi bilan oziqlanadi. Hayotining ma'lum davrida protoplast qobiqqa o'ralib, butunicha sharsimon bo'lib, birmuncha uzun o'simtasi bor sporangiyga aylanadi. Sporangiy ichida bir xivchinli juda ko'p zoospora hosil bo'ladi. Zoosporalar sporangiy o'simtasi orqali tashqariga chiqadi. Zoosporalar nam tuproqda harakatlanib, karam poyasiga kelib uning asosiga yopishadi va o'zining ichki moddasini karam ko'chati hujayralariga to'kadi. Bu yerda protoplastlar tez ko'payadi. Karam qurigandan keyin protoplast qobiqqa o'raladi va qishki harakatsiz sporaqa aylanadi. *Olpidium*ga qarshi kurashish choralari tuproqni har xil kimyoviy preparatlar bilan dorilash va karamni faqat vaqtida sug'orib turishdan iborat.

Oomitsetlar (Oomycetes) sinfi. Oomitsetlar sinfiga ko'pchiligi suvda hayot kechiruvchi, juda kam qismi quruqda yashovchi 800 ga yaqin tur zamburug'lar kiradi. Bu zamburug'lar parazit yoki saprofit hayot kechiradi. Ikki xivchinli harakatchan zoospora hosil qilib (ko'pchilik turi) sporalar bilan ko'payadi. Jinsiy yo'l bilan oogamiya tipida ko'payadi. Oomitsetlarning eng xarakterli vakili Fitofitora zamburug'i bo'lib, Markaziy Osiyoning shimoliy tumanlarida kartoshka, pomidor va poliz ekinlarining eng xavfli kasalliklaridandir. Uning mitseliysi shoxlangan alohida hujayralarga bo'lingan bo'ladi. Masalan: Fitofitora zamburug' kartoshka, pomidor va poliz ekinlari bargida qo'ng'ir dog'lar hosil qiladi.

Oomitsetlar (Oomycetes)

Zigomitsetlar (Zygomycetes) sinfi. Zigomitsetlarning mitseliysi yaxshi rivojlangan bo'lib, ular yer yuzasida saprofitlik yoki parazitlik bilan hayot kechiradi. Sporalar bilan ko'payishda juda ko'p harakatsiz sporalar hosil qiladi. Jinsiy ko'payish zigogamiya tipida bo'ladi. Namiqib qolgan nonda, go'ngda va boshqa organik substratlarda oq tuksimon g'ubor shaklida paydo bo'ladigan mog'or zamburug'i bu zigomitsetlar sinfining xarakterli vakilidir. Mog'orning mitseliysi juda shoxlanib ketgan va to'siqlar bilan ayrim hujayralarga bo'linmagan ingichka rangsiz ipchalar yig'indisidan iborat. Protoplazmasida mayda yadrolar ko'p. Gifasining ko'p qismi substrat ichiga kirib turadi, juda oz qismi substrat sirtiga chiqib turadi. Spora hosil bo'lishida mog'or mitseliysining tashqaridagi qismida yuqoriga ko'tarilib turuvchi birmuncha yo'g'on shoxchalar chiqadi va bu shoxchalaming uchida sharsimon tuzilma - sporangiylar bo'ladi. Sporangiy sporangiy banddan to'siq bilan ajraladi. Sporangiy ichida ikki qavat qobiq bilan o'ralgan qo'ng'ir-qora rangda juda ko'p sporalar hosil bo'ladi. Sporangiy ochilgandan keyin sporalar shamol yordamida tez tarqaladi va qulay sharoitga tushganda yangi mitseliy bo'lib o'sadi. Qulay sharoit tug'ilgandagina mog'or sporalar bilan, oziq yetishmaganda esa zigogamiya tipida jinsiy yo'l bilan ko'payadi.

Zigomitsetlar (Zygomycetes)

Askomitsetlar (Ascomycetes) sinfi. Yuqori zamburug'laming 35 mingdan ortiq turini o'z ichiga olgan bu katta sinf vakillari mitseliylarining ko'p hujayraliligi va sporalarini alohida yo'l bilan hosil qilishi ta'riflanadi.

Askomitsetlar (Ascomycetes)

Xaltachali zamburug'lar (Askomitsetlar) ning sporalari yumaloqsimon va xaltacha yoki asklar deb ataladigan alohida hujayralar ichida aniq sonda hosil bo'ladi. Xaltachalar mevatana ustida yoki ichida, zamburug' ipchalarining yig'indisidan iboratdir. Xaltachali zamburug'larning mewatanasi xilma-xil shaklda va har xil kattalikda bo'ladi. Ba'zi turlarining mewatanasi yassi likopchasimon bo'lib, uning ustida juda ko'p sporali xaltachalar tutash qatlam hosil qilib joylashadi. Bu mevatana apotetsiy deb ataladi. Boshqa vakillarining mewatanasi deyarli yopiq bo'lib, kolaga o'xshaydi. Xaltalar shu xildagi tananing o'zida turadi. Sporalar yetilgandan keyin bularda hosil bo'lgan zigota xaltachaga aylanadi. Xaltachaning ichida sporalar hosil bo'ladi. Ular unshudring, o'simlik raki, shaftoli tafrinasi kasalligini keltirib chiqaradi, yana achish jarayonida ishtirok etadi. Shaftoli tafrinasi kasalligi shaftoli bargini sarg'aytirib, bujmaytirib yuboradi. Penitsill zamburug'i, shoxkuya zamburug'i, qo'ziqorin ham shu sinfga mansubdir.

Bazidiyamitsetlar (Basidiomycetes) sinfi. Yuksak zamburug'laming bu katta sinfiga 20 mingdan ortiq tur kiradi. Bazidiyali zamburug'larning muhim belgisi spora hosil qilishning boshqachaligi, ya'ni bazidiyalar hosil qilishidir. Tipik hollarda bazidiyalar quyidagicha hosil bo'ladi: gifalar uchi shishadi, keyin ulardan to'rtta oyoqcha - sterigmalar hosil bo'ladi. Har birida bittadan bazidiya spora deb ataluvchi spora hosil bo'ladi. Shunday qilib, bazidiyali zamburug' ichki spora (askospora) hosil qiluvchi xaltachali zamburug'lardan tashqi spora (bazidiyaspora) hosil qilish bilan farqlanadi. Bazidiyali zamburug'lar o'ziga xos jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Ularda maxsus jinsiy organlar bo'lmaydi, shuning uchun bazidiyasporalarda yo kopulatsiya yoki ayrim gifalarning vegetativ hujayralari qo'shilishi kuzatiladi va bunda faqat protoplazma qo'shilib, yadro esa joyida qoladi. Bazidiyali zamburug'lar-sporalari maxsus bazidiyalarda yetiladi.

Bazidiyamitsetlar (Basidiomycetes)

Qorakuya, zang, chang qora kuyasi kasalliklarini keltirib chiqaradi. G'allaguldoshlar oilasi vakillarida ko'p uchraydi. Takomillashmaga zamburug'lar sinfi. Takomillashmagan zamburug'lar sinfiga bo'g'imli mitseliyli, lekin na xaltacha, bazidiya hosil qilish yo'li bilan spora bermaydigan zamburug'lar kiradi. Ular faqat konidiyalar yordamida ko'payadi. Bu guruh birmuncha sun'iydir, chunki ko'pgina takomillashmagan zamburug'laming rivojlanish sikli hali yetarlicha o'rganilmagan. Bu sinf zamburug'larini batafsil tekshirish natijasida takomil lashmagan zamburug'laming ba'zi turi haqiqatda xaltachali zamburug'laming konidiyali stadiyadagi ko'rinishi ekanligi ma'lum bo'ladi. Takomillashmagan zamburug'lar orasida juda ko'p parazitlar bo'lib, ular qatoriga qishloq xo'jaligi ekinlari kasallantiradi. Bular jumlasiga Fusarium turkumining vakillari qishloq xo'jaligi ekinlarida fuzarioz so'lish kasalliklarini keltirib chiqaradi. Vilt kasalligini qo'zg'atuvchi vertitsillium (Verticillium) zamburugi g'o'zada vertitsillioz so'lish kasalligini keltirib chiqaradi. Bu o'simliklarning so'lish kasalligi deyiladi. O'simliklarda zamburug'lar ta'sirida kelib chiqadigan kasalliklar. Ko'pgina patogen zamburug' turlari qishloq xo'jaligida hosildorlikning 70%gacha pasayib ketishiga sabab bo'luvchi epidemiya tipidagi fitokasalliklarni keltirib chiqaradi, ayrim holatlarda hosil butunlay nobud bo'lishiga olib keladi. Bunda patogen zamburug' turi ta'sirida o'simlikda ma'lum bir to'qimalar yoki organlar zararlanishi, shuningdek kasallik tizimli tavsifda ta'sir ko'rsatishi yoki butun o'simlik organizmiga tarqalishi mumkin. Zamburug' infeksiyasi o'simlikning ayrim organlari yoki butun organizmini o'sish-rivojlanishdan to'xtatib qo'vishi va o'simlik butunlay nobud bo'lishi mumkin. Patogen zamburug' gifasi o'simlik barg og'izchasi orqali yoki o'simlik poyasi va novdalaridagi jarohatlangan qismi orqali kiradi. Zararlangan o'simlikda patologik jarayonlar boshlanadi. Patogen zamburug' hujayrasi sintezlovchi ferment o'simlik organlari yuzasida kutikula qavatini buzuvchi ta'sir ko'rsatadi.

va zamburug' gifasining o'simlik to'qimalarining ichki qismiga kirishishi osonlashadi. Zamburug' mitseliysi o'sib-rivojlanadi va o'simlik hujayraiarining oraligida qoladi yoki hujayralar orqali ichki qismga kirib boradi. Ko'pincha parazit zamburug'lar ixtisoslashgan gifa tarmog'i - gaustoriya hosil qiladi va bu tuzilma yordamida «xo'jayin» hujayra sitoplazmasiga kirib boradi va undan ozuqa moddalarni so'rib oladi. Askomitsetturlari o'simlik turlarida kukunsimon mog'orlash, kashtan daraxtining qurib qolish kasalligi, majnuntol daraxtining golland kasalligi, olmaning qoraqo'tir kasalligi, olcha, gilos, o'rik, shaftoli va silliq po'stli shaftoli o'simlik turlarining qo'ng'ir rangli chirish kasalligi kabi bir qator kasalliklarni keltirib chiqarishi aniqlangan. Ushbu keltirilgan misolda

Parazit zamburug'ning o'simlikni zararlantirish jarayoni.

Zamburug' gifasi o'simlik barg og'izchasi orqali kirib borishi amalga oshadi. Zamburug' gifasi o'sib - rivojlanadi va o'simlik bargi eti hujayralari oralig'idagi havo bo'shliqlari sohasi bo'ylab ichkariga kirib boradi, gifaning kengaygan spetsifik sohasi - gaustoriya tuzilmasini hosil qiladi.

Zamburug'larning oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashdagi ahamiyati

Bizga ma'lumki, vino yoki pivo kabi alkogolli ichimliklar tayyorlashda, shuningdek, non yopishda odamlar achitqilardan samarali foydalanish usulini o'zlashtirishgan, ya'ni achitqilar saxarozaning fermentativ qayta ishlanishini ta'minlaydi va o'z navbatida, etil spirti, karbonat angidrid gazi hosil qiladi. Vino tayyorlashda tarkibida uglevodlar mavjud bo'lgan meva turlariga achitqilar ishtirokida fermentativ ishlov beriladi, pivo esa odatda, arpa donining achitqilar ishtirokida fermentativ ishlov berilishi asosida tayyorlanadi. Non yopish jarayonida achitqilar ta'sirida hosil bo'lgan karbonat angidrid gazi xamirning ko'pchilik chiqishi va undan yumshoq, g'ovakdor non hosil bo'lishiga olib keladi. Achitqilar ishtirokida fermentativ ishlov berish jarayonida hosil bo'lgan karbonat angidrid va etil spirti muhit tarkibidan bug'lanish yo'li bilan ajraladi.

Pishloqning qimmatbaho Rokfor navi va kamamber deb nomlanuvchi sarxil navlari aynan, penitsill zamburug' ishtirokida tayyorlanadi. Masalan, Fransiyada Rokfor qishlog'ining yaqinida joylashgan g'or hududidan topilgan *Penicillium roquefortii* zamburug' 4 turi faqat, ushbu hududda tayyorlanuvchi qimmatbaho Rokfor pishlog'i ishlab chiqarilishda foydalaniladi va shuning uchun, bu pishloq naviga Rokfor pishlog'i deb nom berilgan. Ko'pgina zamburug'lar tayyor oziq-ovqat mahsulotlarining parhez bop sifat darajasini oshirish maqsadlarida foydalaniladi. Masalan, Sharqiy Osiyo mintaqasida joylashgan ayrim mamlakatlarda *Aspergillus* boshqa bir qator mikroorganizmlar turlari (bakteriyalar va achitqilar) soya urug'ining bijg'itilishi asosida tayyorlanuvchi xushta'm soya sousi ishlab chiqarishda foydalaniladi. Ushbu soya sousi o'ziga xos yoqimli hid va ta'mga egaligi sababli, ko'pgina oziq ovqatlarning sifat tarkibini belgilab beruvchi ko'rsatkichlar qiymatini va ishtahani ochuvchi xususiyati darajasini bir necha marta oshiradi, jumladan tarkibida oqsillar miqdori kam bo'lgan guruchdan tayyorlangan parhez bop taomlarning tarkibini soya va shuningdek, ushbu sousni tayyorlashda foydalanilgan zamburug'lar tarkibida mavjud bo'lgan qimmatli aminokislotalar bilan boyitadi. Bazidiomitsetlarning taxminan 200 dan ortiq turlari iste'mol qilish uchun yaroqli turlar sifatida qayd qilinadi va taxminan 70 turi zaxarli turlar hisoblanadi, ayrim holatlarda bu zaharli turlar - qurbaqasalla (zaharli zamburug') deb ham nomlanadi. Iste'mol qilish mumkin bo'lgan ayrim zamburug'lar tijorat maqsadlarida keng miqyosda ekib ko'paytiriladi. Qo'ziqorinlar (*Morchella esculenta*) tashqi tuzilishiga ko'ra, mushrooms va truffles turlariga o'xshab ketadi, bu zamburug'larning mevatana hisoblangan qalpoqcha qismi tagida askomitsetlar joylashadi. Oddiy qo'ziqorin (*Morchella esculenta*) Shimoliy Amerikaning deyarli barcha hududlarida keng tarqalgan, bo'yi 6-10 sm ni (o'rtacha 2,5-4) tashkil qiluvchi zamburug' turi hisoblanadi. Oregon oq tusli turfel zamburug'i Kolumbiya va Shimoliy Kaliforniya hududida tarqalgan Douglas qarag'ayi va eman daraxti ostida o'suvchi zamburug' turi hisoblanadi va uning bo'yi 1-5 sm (o'rtacha 0,4-2) ga teng bo'lib, keng mevatana hosil qiladi.

Keyingi izlanishlarimizda Zamburug'larni siz bilmagan xususiyatlari hamda ularni klassifikatsiyasi xaqida ma'lumot beramiz. Ularni sistemaga solish orqali bir necha turlari turkum vakillarini ahamiyati haqida ham gaplashamiz. Bundan oldin fitoflora zamburugini sistematikasi parazitligi xususiyati kasalligi xaqida suxbatlashganmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va internet saytlari:

1. Botanika va o'simliklar fiziologiyasi.-T.: «Fan va lexnologiya» 2018 201-bet.
2. Mahmudov V. Botanika. -Toshkent: Ta'lim nashriyoti 2010 128-bet.
3. I.H.Hamdamiyov, E.I.Hamdamiyova, G.A.Suvonova, M.Begmatova., Botanika va o'simliklar fiziologiyasi. Darslik. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil, 171-bet.
4. E.T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova. O'rmon dorivor o'simliklari (o'quv qo'llanma). - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2016 191-bet.
5. www.ziyounet.uz
6. www.Lex.uz.

